

УДК 343.97

**ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЩИН,
ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ**

**PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF WOMEN,
SERVING A SENTENCE OF IMPRISONMENT**

©Сапрунова Я. Р

Томский государственный университет
г. Новосибирск, Россия, [yana.saprunova@yandex.ru](mailto: yana.saprunova@yandex.ru)

©Сапрунова Я.

National research Tomsk state University
Novosibirsk, Russia, [yana.saprunova@yandex.ru](mailto: yana.saprunova@yandex.ru)

Аннотация. На основании проведенного исследования криминальной мотивации женщин в условиях лишения свободы выявлено, что причинами мотивации на совершение преступлений оказывают влияние события и психологическое состояние женщин. Психологические особенности формирования криминальной мотивации выражаются в повышенной тревожности, эмоциональности и впечатлительности, а социальными предпосылками формирования криминальной мотивации являются: конфликты в семье, в процессе учебы, потребность в самоутверждении в социуме, проблемы в материальном благополучии. Изучение психологических особенностей данной категории осужденных позволяет сделать вывод, что осужденные женщины тяжело адаптируются к условиям и порядку отбывания наказания, особенно это касается впервые осужденных к лишению свободы, которые психологически не готовы к принятию окружающих. Результаты исследований подтверждаются специфическими состояниями, которые выражаются в повышенном перенапряжении, перевозбуждении, чрезмерных тормозных реакциях. В связи с этим, возникает необходимость в разработке механизма воздействия на осужденных женщин с учетом их психологических, физиологических особенностей и гендерных различий между женщинами и мужчинами. Наблюдения показали, что период отбывания наказания ожидание предстоящего освобождения влияет на поведение женщины. Так, например, психологический механизм адаптации среди осужденных в отряде колонии проявляется в минимальной мобильности и поэтому перед освобождением и в первые месяцы жизни на свободе способен криминализировать ее поведение. Снижение адаптивных способностей женщин крайне негативно проявляется в период вхождения в общество после освобождения. На основании проведенных исследований выявлено, что возрастная группа от 18 до 39 лет отрицательно настроенные женщины после освобождения из исправительной колонии будут иметь сложности в процессе ресоциализации. Положительное влияние на социальную адаптацию женщин, освобождающихся из исправительной колонии, оказывают индивидуальная нравственная, психологическая подготовка к жизни на свободе, содействие в трудовом и бытовом устройстве женщин, что оказывает препятствие развитию криминальной активности и способствует снижению рецидива.

Abstract. On the basis of the study of criminal motivation of women in situations of imprisonment revealed that the causes of motivation to commit crimes is influenced by the events and the psychological state of women. Psychological peculiarities of formation of criminal motivation is expressed in increased anxiety, emotion, and sensibility, and social background of the formation of criminal motivation are: conflicts in the family, in the process of learning, the need for self-affirmation in society, the problems of material well-being. The study of psychological features of this category of prisoners leads to the conclusion that condemned women are finding it difficult to adapt to the conditions and the order of punishment, especially for the first time condemned to imprisonment who are not psychologically ready to accept others. The research results confirmed the specific conditions, which are expressed at a higher overvoltage, overexcitation, excessive braking reactions. In this regard, there is a need to develop a mechanism of impact on women prisoners, taking into account their psychological, physiological characteristics and gender differences between women and men. Observations have shown that the period of punishment anticipation of the upcoming release affects the behavior of women. For example, the psychological mechanism of adaptation among the prisoners in the unit of the colony is evident in the minimal mobility and therefore before the liberation and in the first months of life in freedom are able to criminalize the behavior. The decline in adaptive abilities of women negatively manifested during entry into society after release. On the basis of the conducted researches it is revealed that the age group from 18 to 39 years negative-minded women after release from the penal colony will have difficulties in the process of re-socialization. Positive effect on social adaptation of women released from the penal colony, have individual moral, psychological preparation for life in freedom, promoting the labour and household device women that provides an obstacle to the development of criminal activity and contributes to the reduction of relapse.

Ключевые слова: криминальная мотивация, исправительные колонии, психология женщин, осужденных к лишению свободы; ресоциализация; осужденные женщины.

Keywords: criminal psychopathology, correctional facilities, psychology of women sentenced to deprivation of liberty; resocialization; convicted women.

Тенденции криминальной активности женщин на протяжении многих лет в историческом аспекте показывают, что они отличаются меньшей криминогенностью, чем мужчины, хотя статистические данные подтверждают – число женщин в России больше. Так, например, доля женщин среди всех совершивших преступления в 2015 г. составляла 8,06%, а в 2016 г. – 7,76%. Анализ статистических данных показал значительное снижение численного показателя осужденный женщин. Сравнивая показатели 2008-2012 гг. можно сделать вывод, что 2008 г. криминальная активность женщин имела устойчивый рост (2009г. – 7,5%; 2010 г. – 7,8%; 2011 г. – 8,1%), однако с начала 2012 г. темпы увеличения несколько замедлились, что привело к стабилизации показателей.

Чтобы раскрыть содержание личности преступника, его психологию, важно исследовать не только его социальное положение, но и изучить как субъекта общественных отношений, выполняющее различные социальные роли [1, с. 42].

Цель проведения исследования особенностей и анализа статистики необходимы для более полного представления психологического портрета женщин, осужденных к лишению свободы, специфических подходов в работе с ними в условиях изоляции, а в целом повышения эффективности работы уголовно-исполнительной системы.

Безусловно, причинами мотивации на совершение общественно опасных деяний оказывают влияние не только события, но и психологическое состояние женщин. Многочисленные исследования женской преступности, как в России, так и за рубежом показывают, что женщин отличают от мужчин такие психологические особенности формирования криминальной мотивации, как повышенная тревожность, эмоциональность, впечатлительность, демонстративность в поведении [2, с. 15]. Преступное поведение женщин обычно характеризуется взрывчатостью, агрессией, импульсивностью. Социальные предпосылки формирования криминальной мотивации женщин включают в себя: конфликты с близкими родственниками, в процессе учебы в школе, колледже, институте, ярко выраженную потребность в самоутверждении в социуме, проблемы в материальном благополучии.

Отличительной особенностью криминальной направленности человека при совершении общественно опасного деяния и криминальной мотивации осужденного к лишению свободы является изоляция от общества, т. к. именно изоляция оказывает изменение на психофизиологический процесс, который управляет поведением человека, в определенной степени создает направление, выражающееся в организации, активности и устойчивости. В свою очередь это может повлиять на изменения личности осужденных женщин с учетом глобальной переоценки жизненных ценностей, которые были актуальны до осуждения. Однако основная часть компонентов криминальной мотивации остается неизменной.

Наблюдения показывают, что у большинства женщин продолжают действовать те типы криминальных мотиваций, которые в сочетании с ситуациями привели к совершению преступления. Динамика процесса физиологического и психологического плана, который управляет негативным поведением человека, практически совпадает с мотивами преступлений совершенных как осужденными в исправительных колониях, так и совершенных ими, будучи на свободе. Устойчивость преступного поведения лиц, содержащихся в исправительных учреждениях, создает проблемы в процессе исполнения наказания, а значит, необходимо в первую очередь включение переориентации антиобщественных и формирования социально позитивных побуждений, что дает основание к составлению конкретной программы для их исправления.

Практика исполнения наказания в виде лишения свободы показывает, что осужденные женщины особенно тяжело адаптируются к условиям и порядку отбывания наказания. При поступлении в колонию женщины в первые несколько месяцев (в период всего срока отбывания наказания) сталкиваются с различными трудностями, особенно это касается женщин впервые осужденных к лишению свободы, которые психологически не готовы к принятию окружающих, условий и порядка. Результаты исследований подтверждаются следующим. Женщины испытывают, как правило, отрицательные психические состояния, которые характеризуются повышенным перенапряжением, перевозбуждением, чрезмерными тормозными реакциями. При наличии таких состояний осужденные женщины, особенно - имеющие психические аномалии, не могут адекватно оценивать ситуации в отряде колонии, свои поступки, правильно реагировать на соблюдение требования режима со стороны администрации. В связи с этим, возникает необходимость в разработке механизма воздействия на осужденных женщин в исправительных колониях с учетом их психологических, физиологических особенностей и гендерных различий между женщинами и мужчинами. Так, результаты исследований подтверждают, что нарушения в поведении осужденных женщин, определяются полом, то есть у женщин отмечается тенденция

отличного от мужчин реагирования на окружающую обстановку закрытых учреждений и ситуацию в изоляции [3, с. 179].

Факт изоляции от общества обуславливает проявление у осужденных женщин следующих негативных тенденций: отсутствие веры в будущее, настороженное восприятие окружающих, сосредоточенность или наоборот, рассеянность; отсутствие защищенности и угнетенное состояние от окружения и обстановкой в исправительном учреждении, а в связи с этим подавленность; усталость, бессилие, апатия или наоборот, возбужденность, которые в период отбывания наказания провоцируют на нарушение условий и порядка отбывания наказания; нерешительность, неуверенность в завтрашнем дне.

Отрицательное влияние лишения свободы на психологию осужденной оказывает недостаток эмоциональной поддержки со стороны семьи и близких родственников. Ограниченное количество краткосрочных и длительных свиданий вызвано условиями изоляции, либо место отбывания наказания расположено в другом субъекте Российской Федерации, а не в том, где женщина проживала до осуждения. В связи с этим, можно сделать вывод, что сохранение социально-полезных связей воздействует на положительные изменения судьбы женщины, препятствует развитию негативного настроения, способствует смягчению отрицательных факторов, связанных с лишением свободы, повышает контроля над своим поведением.

В период отбывания наказания ожидание предстоящего освобождения влияет на поведение женщины. Так, в условиях изоляции психологический механизм адаптации среди осужденных в отряде колонии проявляется в минимальной мобильности и поэтому перед освобождением и в первые месяцы жизни на свободе способен криминализировать ее поведение. Снижение адаптивных способностей женщин существенно усложняет усвоение ими функционально-ролевых обязанностей, что крайне негативно проявляется в период вхождения в общество после освобождения.

Положительное влияние на социальную адаптацию женщин, освобождающихся из исправительной колонии, оказывают следующие факторы. Осознание результатов воздействия на женщину факта отбывания наказания, адекватного применения к ней мер исправительного воздействия, процесса ресоциализации внутри исправительного учреждения и правильные выводы, сделанные осужденной в этот период. Это и состояние индивидуальной нравственной, психологической подготовки к жизни на свободе, понимание того, что после освобождения появляется возможность обращения в государственные органы и общественные организации, которые могут позитивно оказывать содействие в ресоциализации, в том числе осуществлять контроль данного процесса. Кроме того, содействие в трудовом и бытовом устройстве женщин обеспечивает возможность не только заработать необходимые для жизни на свободе средства, но и обеспечить себе нормальный социально-бытовой уровень проживания. В целом помощь после освобождения может выражаться в проведении с данным контингентом социальной, психологической работы направленных на поддержание освободившихся из колонии женщин, особенно в первоначальный период жизни на свободе, что оказывает препятствие развитию криминальной активности. Безусловно, принятие женщиной утверждения, что совершенное преступление является последним и что необходим самоконтроль за совершением собственных действий, исключающих криминальную направленность оказывает положительный эффект на свободе, а включение в систему общественно полезных связей, исключающих криминальное поведение (семья, родственники, религиозная организация,

интерес к трудовой деятельности в любимой профессии и т.д.) может значительно снизить рецидив.

В период изоляции женщин определенные результаты показывает работа психологов. Так, например, анализ результатов тестирования демонстрирует, что после проведения психокоррекционных занятий у осужденных женщин, имеющих психические отклонения, снизились тревожность (на 16,4%) и агрессивность (на 12,7%), повысился уровень спонтанности (на 12,8%), свидетельствующий о начале психологических изменений в сознании осужденных женщин. Относительно наркозависимых женщин, на 10% наблюдается снижение уровней тревожности и агрессии на 11,1%, но наблюдается повышение уровня сензитивности (на 10%), что обусловлено повышением чувствительности женщин к событиям, происходящими с ними в исправительной колонии [4, с. 16].

Положительные результаты работы психологов наблюдаются в психокоррекционной работе, в которой могут использоваться групповые формы арттерапии, театр-терапии, методы аутогенной тренировки, психодрамы, сочинений, просмотра художественных кинофильмов, имеющих глубокий психологический смысл, чтения вслух произведений художественной литературы, специально подобранной для женщин, с последующим обсуждением. Так, в процессе аутотренинговых занятий идет пробуждение тех эмоций, которые остаются неустрашенными в условиях лишения свободы, происходит восстановление нарушенных контактов внутри личности, приходит ощущение собственной личностной ценности. В ходе психодраматических и театральных постановок происходит углубление самопонимания личности, прорабатываются внутриличностные переживания. Театртерапия – особая форма терапии, где возможен всплеск эмоций. Артистические переживания в тот момент, когда женщины играют роль, могут позволить проявиться глубоким эмоциональным переживаниям (катарсису) и привести к раскаянию. Во время арттерапии с использованием музыки, света, рисования изобразительный материал и образ становятся средствами психической проекции. Проекция разрушительных эмоций и чувств на изобразительный материал и образ позволяет дистанцироваться от них и достичь определенной степени контроля над ними [5, с. 84]. [5, с. 115].

В таких параметрах социально-демографической характеристики осужденных женщин, как образование и семейное положение происходят незначительные изменения, которые не позволяют говорить о наличии каких-либо тенденций. Очевидно, это имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Полученные о личности данные позволяют избрать наиболее адекватные методы и средства воздействия на нее, чтобы не допустить дальнейшего совершения преступлений. Изучение личности преступника – важная и необходимая предпосылка научно обоснованной профилактики преступного поведения. Личность есть воплощение индивидуальных неповторимых черт и свойств, в которых отражается жизненный путь человека, его бытие, обусловленное конкретным содержанием семейных и бытовых, производственных и иных отношений и связей, – той социальной микросреды, в которой он живет, действует и формируется. Цели наказания могут быть достигнуты лишь в том случае, если есть достоверная информация о женщинах, отбывающих наказание в виде лишения свободы.

Имеющие семью, стремятся своим поведением заслужить право на дополнительное свидание, а в перспективе – досрочное освобождение от наказания. Результаты исследования, проведенного в женских исправительных колониях, показали, что женщины, обеспеченные работой, добросовестно трудятся, стараются по возможности оказывать материальную поддержку семье, соблюдают установленный порядок отбывания наказания.

Имеющиеся сведения о состоянии семейного положения, тенденция распада или сохранения семьи могут быть значимы при выборе форм и методов воспитательной работы с осужденными женщинами, в том числе индивидуальной воспитательной работы с конкретной личностью. Так, психологи отмечают, что женщины в подавляющем большинстве случаев значительно сильнее переживают отрыв от семьи, а комплекс психических состояний женщин богаче и своеобразнее, внутренние переживания оказывают на них более глубокое влияние, чем на мужчин. Осужденная, семья которой сохранилась в период отбывания наказания, испытывает меньше затруднений, связанных с вопросами устройства своей жизни на свободе. Женщины, имеющие возможность возвратиться по отбытию наказания в свою семью, реже совершают правонарушения, добросовестно трудятся, помогают своим семьям, посылая им часть своего заработка. Заслуживает внимания мнение практических психологов о том, что целесообразно предоставить право администрации исправительных учреждений разрешать большее число длительных свиданий осужденным женщинам, имеющим семью, в целях предотвращения распада семей. Это довольно весомое поощрение за примерное поведение, которое будет способствовать укреплению семейных отношений и в дальнейшем сократит в определенной степени распад семей. Анализ образовательного уровня осужденных женщин показывает определенные противоречия. Так, с одной стороны, наблюдается минимальное увеличение числа женщин, не имеющих образования (с 3,3 до 3,7 %), с другой - почти двукратное увеличение их числа, имеющих высшее и неоконченное высшее образование (с 1,7 до 3,5 %). Что касается брачно-семейных отношений осужденных женщин, то три четверти из них, а по отдельным регионам и более (например, 80-83 % в ИК ГУФСИН России по Республике Коми, Красноярскому краю), не состоят или не состояли в зарегистрированном браке, у каждой седьмой замужней женщины семья распалась во время отбывания наказания, каждая шестая состоит в гражданском браке. Важно также отметить, что исследования негативного влияния изоляции на женщин разных возрастов показали следующие результаты. Так, из числа среди отрицательно настроенных осужденных женщин, а также злостных нарушительниц режима отбывания наказания лидирующую роль играют женщины, относящиеся к возрастным группам от 18 до 39 лет, а женщины в возрасте от 40 и более лет в основном имеют тенденции положительно настроенных на условия и порядок отбывания наказания. Нейтрально характеризующиеся женщины составляют почти половину осужденных во всех возрастных категориях. На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что возрастная группа от 18 до 39 лет отрицательно настроенные женщины после освобождения из исправительной колонии будут иметь сложности в процессе ресоциализации [6, с. 115].

Анализ образовательного уровня осужденных женщин показывает определенные противоречия. Так, с одной стороны, наблюдается минимальное увеличение числа женщин, не имеющих образования (с 3,3 до 3,7%), с другой - почти двукратное увеличение их числа, имеющих высшее и неоконченное высшее образование (с 1,7 до 3,5 %). Что касается брачно-семейных отношений осужденных женщин, то три четверти из них, а по отдельным регионам и более (например, 80-83 % в ИК ГУФСИН России по Республике Коми, Красноярскому краю), не состоят или не состояли в зарегистрированном браке, у каждой седьмой замужней женщины семья распалась во время отбывания наказания, каждая шестая состоит в гражданском браке. Важно также отметить, что исследования негативного влияния изоляции на женщин разных возрастов показали следующие результаты. Так, из числа среди отрицательно настроенных осужденных женщин, а также злостных

нарушительниц режима отбывания наказания лидирующую роль играют женщины, относящиеся к возрастным группам от 18 до 39 лет, а женщины в возрасте от 40 и более лет в основном имеют тенденции положительно настроенных на условия и порядок отбывания наказания. Нейтрально характеризующиеся женщины составляют почти половину осужденных во всех возрастных категориях. На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что возрастная группа от 18 до 39 лет отрицательно настроенные женщины после освобождения из исправительной колонии будут иметь сложности в процессе ресоциализации [6, с. 115].

Увеличение количества женщин, осужденных к лишению свободы, будет зависеть от ряда факторов, которые определяют правовую, экономическую, социально-демографическую, криминогенную и другие составляющие нашего общества. Важно подчеркнуть, что главным в этом вопросе является материальное благополучие населения, безработица, борьба с преступностью и др. Возможная активизация деятельности правоохранительных органов может повлиять на повышение процента раскрываемости преступлений, что в дальнейшем может оказать влияние на рост численности осужденных в исправительных колониях, в том числе и женщин. Значительное увеличение числа осужденных к наказанию в виде принудительных работ могут дать женщины, осужденные за преступления небольшой и средней тяжести, а также впервые осужденные на срок до пяти лет за совершение тяжких преступлений. В настоящее время практика реализации применения и исполнения данного вида наказания показывает, что с 1 января 2017 года пока только в четырех субъектах Российской Федерации функционируют центры для исполнения принудительных работ, но в будущем ожидается изменение в сторону их увеличения. Законодательные новеллы в виде введения данного вида наказания - принудительных работ - могут быть своевременными относительно увеличения потенциала сохранения семей женщин, попадающих в поле зрения уголовной юстиции [1, с. 45].

Безусловно, изоляция от общества связана с рядом специфических отрицательных факторов, которые усложняют социальную адаптацию лиц, освобожденных из исправительных учреждений. Неизбежное усвоение элементов криминальной субкультуры в период изоляции, нарушение социально-полезных связей, неумение принимать позитивные решения в различных жизненных ситуациях (трудоустройство, организация быта, лечение и др.), настороженное отношение со стороны окружающих на свободе создают освободившимся осужденным значительные трудности, особенно в первые месяцы свободной жизни. Наблюдения показывают, что именно к женщинам после освобождения длительный период времени сохраняется недоверие со стороны общества, а повышенные требования, предъявляемые к ней со стороны окружающих, обуславливают ее резкое отторжение от привычной среды, что делает особенно затруднительным возвращение в социум тех, кто преступил закон [7, с. 47].

Результаты опроса женщин, осужденных к лишению свободы показали, что большая их часть испытывает значительные трудности при освобождении, а некоторые из них практически не готовы к данному процессу. Сложности, с которыми женщина сталкивается после освобождения, - это трудоустройство (59,1%) и организация своего быта (31,6%). Женщины после освобождения надеются на помощь их близких родственников, друзей, знакомых и совершенно не рассчитывают на помощь со стороны государственных органов и общественных организаций. Необходимо заметить, что ближайшие планы осужденных женщин после освобождения имеют социально позитивную направленность и сводятся к поиску работы (55,2%), восстановлению полезных социальных связей, созданию семьи,

повышению образовательного уровня (34,3%). Вместе с тем каждая двадцатая женщина (5,1%) отметила, что «ничего не будет делать» после освобождения. Однако подобные высказывания освобождающихся, как показывает практика, довольно редко совпадают с реальностью, о чем свидетельствует постоянный рост [8, с. 80].

На основании проведенного исследования, можно сделать вывод, что анализ криминальной мотивации женщин, психологической адаптации, изучение их психологических особенностей, влияния внутренних и внешних факторов на изоляцию осужденных к лишению свободы, их подготовки к освобождению и жизни на свободе способствуют совершенствованию приемов и методов работы с данным контингентом, используемых в практике исполнения данного вида наказания.

Список литературы:

1. Антипов А. Н., Первозванский В. Б. Криминологическая характеристика осужденных женщин // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2013. № 1. С. 41–49.
2. Антонян Ю. М. Преступность среди женщин. М.: Рос. право. 1992. 256 с.
3. Минстер М. В. Эффективность применения мер дисциплинарного взыскания в отношении женщин, осужденных к лишению свободы // Вестник НГУЭУ, 2009. № 2. 179–186.
4. Деев В. Г., Семенов В. А. Психологические механизмы регуляции поведения осужденных к лишению свободы // Проблемы психологии осужденных к лишению свободы: сб. науч. тр. Рязань, 1984. С. 15-19.
5. Кирсанова О. А. Особенности криминальной мотивации женщин, осужденных к лишению свободы и метода психокоррекционной работы с ними // Человек: преступление и наказание. 2010. №4. С. 83-86.
6. Кастерина Н. В. Психологическая адаптация в исправительных учреждениях впервые осужденных женщин с невротическими проявлениями зависимости от психоактивных веществ: дис. ... канд. психол. наук. Рязань, 2009. 181 с.
7. Минстер М. В. Практика реализации комплексных мер по подготовке осужденных женщин к освобождению // Всероссийский криминологический журнал. 2011. № 2. С. 47–53.
8. Кастерина Н. В. Индивидуально-типологические особенности осужденных женщин// Уголовно-исполнительное право. 2012.- № 2.С. 79-80.

References:

1. Antipov A. N., Pervozvanski V. V. Criminological characteristics of female prisoners // the Criminological magazine of the Baikal state University of Economics and law in 2013. – No. 1. – P. 41–49.
2. Antonyan Yu. M. Crime among women. Moscow: ROS.right. - 1992. 256 p.
3. Minster M. V. Efficiency of application of measures of disciplinary punishment against women sentenced to deprivation of freedom // Vestnik NGUEU, 2009. No. 2. 179-186.
4. Deev, V. G., Semenov V. A. Psychological mechanisms of regulation of behaviour of persons sentenced to imprisonment // Problems of psychology of persons sentenced to deprivation of liberty: SB. nauch. Tr. Ryazan, 1984. Pp. 15-19.
5. Kirsanova O. A. Peculiarities of the criminal motivation of women sentenced to deprivation of freedom and the method psychocorrectional work with them// Man: crime and punishment – 2010. - No. 4. – Pp. 83-86.

6. Kosterina N. In. Psychological adaptation in correctional institutions for the first time convicted women with neurotic manifestations of substance abuse: dis. kand. the course of studies. Sciences. Ryazan, 2009. 181 p.

7. Minster M. V. Practice implementation of complex measures on preparation of women prisoners for the release // Russian criminological journal. 2011. No. 2. S. 47-53.

8. Kosterina N. In. Individually-typological features of women prisoners // Criminal-Executive law – 2012. - No. 2. – S. 79-80.

*Работа поступила
в редакцию 17.10.2017 г.*

*Принята к публикации
21.10.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Сапрунова Я. Р. Психологические особенности женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №11 (24). С. 533-541. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/sapronova> (дата обращения 15.11.2017).

Cite as (APA):

Sapronova, Ja. (2017). Psychological characteristics of women, serving a sentence of imprisonment. *Bulletin of Science and Practice*, (11), 533-541